

В. С. Голенищев: научные интересы и судьба семейного бизнеса в начале XX века

М. Н. Барышников

*Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург*

V. S. Golenishev: Academic Research and Family Owned Business in the Early 20th Century

M. N. Baryshnikov

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg

Ключевые слова:

*В. С. Голенищев,
история России,
интерес, наука,
египтология, бизнес,
семейная фирма,
промышленность,
менеджмент, соб-
ственность.*

*Центральным в исследовании выступает анализ истори-
ческой эволюции семейного предпринимательства Голе-
нищевых как механизма организационной координации
индивидуальных и групповых интересов, используемого
для привлечения необходимых ресурсов (интеллектуаль-
ных, финансовых, материальных и т. д.) для реализации
перспектив развития промышленного бизнеса в Россий-
ской империи в начале XX в.*

Keywords:

*V. S. Golenishev,
history of Russia,
interests, science,
Egyptology, business,
family enterprise,
industry, management,
property.*

*The research is focused on the historical evolution of the
Golenishev family business as a mechanism of a compromise
between the individual and group interests for the benefit of
optimizing available resources, i.e. intellectual, financial,
material, etc. for the advancement of the industrial entrepre-
neurship in the Russian Empire in the early 20th century.*

К началу XX в. акционерные компании выступали в Российской империи в качестве ассоциированной формы крупного и среднего предпринимательства, исторически возникшей как ключевой элемент в правовом и организационном согласовании не только экономических, но и социокультурных предпочтений участников деловых отношений. Их появление означало переворот в порядках институционального распределения и потребления ресурсов (финансовых, материальных, интеллектуальных и др.), сопровождавшийся преодолением влияния бюрократических, национально-религиозных и семейных факторов расчета хозяйственного поведения. В данном отношении история фамильного бизнеса Голенищевых

являла собой к началу XX в. попытку совместить деловые интересы главы руководства (миноритарного совладельца) и научные предпочтения мажоритарного собственника нескольких акционерных компаний в промышленной сфере. В лице последнего выступал ученый-востоковед В. С. Голенищев, первого — В. М. Вонлярлярский, муж его сестры. В конечном счете эта попытка обернулась крушением промышленного дела, потерей почти всего семейного состояния и отсутствием возможностей самостоятельно заниматься научной работой. По сути оба деловых партнера оказались не способны преодолеть различия в ценностных ориентирах своей деятельности, реализовать баланс интересов в рамках совместного семейного предприятия. Нежелание В. С. Голенищева участвовать в непосредственном руководстве промышленным делом, а также присущий В. М. Вонлярлярскому авантюризм, стремление действовать без оглядки на мнение других собственников привели в конечном счете к дезорганизации всего фамильного бизнеса и утрате В. С. Голенищевым богатейшей коллекции древнеегипетского искусства.

Здесь следует пояснить, что купеческий род Голенищевых, происходивший из Казани, сумел утвердиться к середине XIX в. в числе ведущих в Российской империи. К этому времени успешными деловыми операциями был известен в Петербурге купец 1-й гильдии и потомственный почетный гражданин Семен Васильевич Голенищев (родился в 1821 г.). Ему принадлежало крупное предприятие с бумагопрядильным и ткацким производством (здесь трудились до 700 рабочих) на Обводном канале под фирмой «Митрофаньевская мануфактура» [13, с. 8]. Кроме того, он владел торговым домом (в форме полного товарищества), занимавшимся поставками, в том числе для собственной фабрики, американского хлопка через Петербургский порт. В данном случае интересы собственника и управленца, кем являлся в одном лице Голенищев, практически совпадали с интересами развития торгово-промышленного дела. Это был вариант фирмы, благополучие которой определялось непосредственно талантами главы купеческой семьи. Именно он определял стратегические цели и оперативную деятельность своего предприятия. Осуществляя единоличное управление бизнесом (супруга практически не принимала в нем участия) и обладая при этом незаурядными деловыми качествами, С. В. Голенищев вполне уверенно, как казалось, вел торгово-промышленное дело вперед.

Однако в этой конструкции была одна особенность: подобная модель оставалась жизнеспособной только при наличии лица, которое своим авторитетом и способностями поддерживало стабильность функционирования фирмой. В данном случае серьезные проблемы начались после неожиданной смерти Голенищева в Париже в 1858 г. [10, с. 622]. Купеческая вдова Софья Гавриловна, посвящавшая ранее все свое время воспитанию детей — Владимира (родился в 1856 г.) и Надежды, не решилась взять в свои руки руководство делом. Торгово-промышленную фирму она записала на детей, нарушив тем самым прежний баланс интересов семьи и бизнеса (отметим, что в столичных деловых кругах ожидали от вдовы куда большей решимости и инициативности при реализации интересов семейного предприятия). Немаловажным представляется и тот факт, что мать, не обладая коммерческим опытом, вряд ли могла стать наставницей для своего сына. Более того, С. Г. Голенищева (безусловно, из лучших побуждений)

стремилась привить Владимиру вкус к наукам и искусствам. Купеческий сын поступил учиться на факультет восточных языков Петербургского университета, который блестяще окончил в 1879 г.

Но еще ранее вдова вынуждена была продать принадлежавший ей роскошный особняк на Исаакиевской площади (дом № 5) в столице. К этому времени ситуация в торговом доме «Наследники С. В. Голенищева» выглядела весьма непростой. На фоне падения доходности фабрики семья Голенищевых соглашается на реорганизацию семейного дела. В феврале 1881 г. по инициативе Петра Ионовича Черкасова (способного администратора, руководившего при малолетних наследниках семейным делом) учреждается паевое Товарищество Митрофаниевской мануфактуры бумажных изделий. Уставной капитал компании составил 1 млн руб.: 1 тысяча именных паев (по 1 тыс. руб.) была разделена главным образом между членами семьи Голенищевых. Владимир и его сестра Надежда стали владельцами 475 и 465 паев соответственно, т. е. под их контролем оказалось более 90% всего капитала [9, л. 2]. Кроме того, владельцем 5 паев компании стал сын Петра Васильевича Голенищева (брата упомянутого выше Семена Васильевича) — Сергей Петрович, содержавший в Петербурге типографию и переплетную мастерскую. В число пайщиков войдет также его брат — гражданский инженер Роман Петрович (5 паев) [12, с. 1487].

Заметим, что Р. П. и С. П. Голенищевы вели самостоятельную предпринимательскую деятельность, сохраняя, тем не менее, тесные родственные и деловые отношения. Вместе с сестрами они являлись коллективными собственниками фамильного особняка на Подольской ул., 31. Можно сказать, что поддержание крепких неформальных связей и учет интересов друг друга являлось важнейшим фактором развития деловых начинаний наследников П. В. Голенищева. Что касается Владимира Семеновича Голенищева, его супруги и сестры, также состоявших домовладельцами, то они предпочитали оформлять недвижимость в единоличную собственность. Голенищеву принадлежал дом на Моховой ул., 15, его жене — здания на Васильевском острове, по Большому пр., 6, 2-й лин., 13 и Соловьевскому пер., 14, Н. С. Голенищевой (по мужу — Вонлярлярской) — дом на наб. реки Фонтанки, 22.

Как и С. В. Голенищев, П. И. Черкасов происходил из Казани, был женат на сестре основателя дела Евдокии Васильевне (скончалась еще в 1851 г.). Будучи способным администратором, Черкасов уверенно держал в своих руках руководство Товариществом. Однако его смерть в 1885 г. серьезно осложнила положение фамильной компании, лишив ее одного из наиболее талантливых управленцев. Драматизма ситуации добавило в это время отсутствие крупнейшего пайщика Товарищества в Петербурге. В. С. Голенищев, серьезно увлекшийся после окончания университета историей Древнего Египта, вел на собственные средства эпиграфические исследования в Вади-Хаммамате. После возвращения в Россию он вступил в должность хранителя Эрмитажа по Отделению древностей, заведующим Собранием Египетских и Ассирийских памятников. Руководство промышленным делом не вызывало у него сколько-нибудь заметного интереса.

В данной ситуации по-своему удачным выглядел брак дочери С. Г. Голенищевой Надежды Семеновны. Ее мужем стал отставной гвардии полковник В. М. Вонлярлярский, обладавший не только цепкой деловой хваткой,

но и широкими связями в придворных кругах. В частности, в конце XIX в. он занимал престижный пост председателя Воинского благотворительного общества Белого Креста. Однако куда более значимой он считал для себя предпринимательскую деятельность. Именно Вонлярлярскому и был доверен председательский пост в правлении Товарищества, одновременно ставшему владельцем 10 паев.

Следует отметить, что руководство В. М. Вонлярлярским промышленным предприятием оказалось далеко от идеального, учитывая, что его позиция миноритарного собственника никак не могла определять перспективы развития фирмы. По сути, все необходимые управленческие решения проводились им при поддержке супруги, остававшейся вторым по значимости пайщиком и единственным, с точки зрения возможности контроля над действиями директоров, заинтересованным лицом. В такой ситуации операции Товарищества стали приобретать все более проблемный характер. В 1893 г., в условиях продолжавшегося снижения прибыльности предприятия, убытки достигли 169 тыс. руб. К началу 1898 г. общие долги Товарищества составили свыше 1,3 млн руб. при балансовой стоимости активов в 2,4 млн руб. [9, л. 5–6, 13–14].

В июне 1898 г. на собрании пайщиков Вонлярлярский счел нужным пояснить, что деятельность Товарищества демонстрирует «малоуспешность» в силу двух главных причин: во-первых, из-за «устаревшей системы действующих на мануфактуре машин», и, во-вторых, от «недостатка собственного оборотного капитала, вынуждающего правление постоянно обращаться к займу денег и уплачивать много процентов» [9, л. 3]. В последнем случае речь шла, помимо прочего, о кредитах Петербургского учетного и ссудного банка, представитель которого Ф. Ф. Утеман входил в число миноритарных собственников Товарищества.

Выход из затруднительного положения Вонлярлярский видел в увеличении уставного капитала с 1 до 2 млн руб. путем выпуска 4 тыс. новых паев по сравнительно демократической цене — 250 руб. Предлагалось привлечь средства в промышленное дело со стороны не только пайщиков, но и внешних инвесторов, включая кредиторов, желающих стать совладельцами предприятия. При этом вопрос заключался в реализуемости допэмиссии с точки зрения готовности прежних владельцев поделить сколько-нибудь значительной долей собственности в пользу посторонних лиц. Как покажут дальнейшие события, такой вариант развития дела оказался в конечном счете неприемлем для Голенищевых.

В ноябре 1898 г. правление Товарищества получило от правительственных чиновников разрешение увеличить уставной капитал. Однако эта возможность уже не интересовала владельцев компании: правление обратилось с ответной просьбой допустить размещение облигаций на 500 тыс. руб., даже с условием отмены прежнего права на допэмиссию. Такой вариант привлечения инвестиций представлялся безусловно более безопасным и, в этом смысле, приемлемым для прежних владельцев Товарищества. Летом 1899 г., после продолжительного обсуждения этого вопроса между правлением компании и представителями Министерства финансов (последние сомневались в эффективности подобной меры с точки зрения положения фирмы, которая «значительно обременена долгами», «не дает никакой прибыли» и «не имеет запасного капитала»), Товарищество

все-таки получило право выпустить 4,5% облигации со сроком погашения в 23,5 года при одновременном аннулировании прежнего разрешения на допэмиссию [9, л. 43–44, 62–65].

Важное значение имел и тот факт, что В. М. Вонлярлярский был к этому времени избран в правление Товарищества Ново-Сапсониевской мануфактуры бумажных изделий, собственниками которого также являлись Голенищевы. Должности директоров этой компании занимали И. Г. Кухнов и И. П. Джонсон, одновременно состоявшие в числе миноритарных пайщиков Митрофаньевской мануфактуры. По сути, подобный вариант означал попытку закрепить такой баланс интересов, который должен был покоиться на новых организационных и формальных (правовых) основах, гарантом реализации которых становился сам Вонлярлярский. Надежды на то, что Владимир Семенович Голенищев вернется к руководству фамильным делом, у его родственников к этому времени видимо окончательно исчезли (он даже не состоял в правлении Товарищества Митрофаньевской мануфактуры).

Действительно, В. С. Голенищев после окончания университета все свое время, силы и средства с одержимостью отдавал изучению египетской истории. Лишь в конце 1890-х гг., в условиях ухудшающегося положения в семейном бизнесе, он оставил свою должность в Эрмитаже. При этом он продолжал сохранять тесные связи с музеем, будучи причислен к Министерству Императорского двора «без содержания с откомандированием для занятий к Эрмитажу». К началу XX в. на собственные средства Голенищев совершил около полусотни поездок в Египет, собрав коллекцию из более чем 6000 исторических экспонатов (подробнее: [2; 5; 6]).

На этом фоне действия В. М. Вонлярлярского казались куда более практичными и «деловитыми». Еще в 1898 г. с целью усиления экономического влияния России на Дальнем Востоке он и его товарищ по армейской службе А. М. Безобразов задумали создать компанию для строительства дорог и телеграфных линий в Корее. Для реализации этой идеи был привлечен ряд влиятельных лиц, в том числе великий князь Александр Михайлович. Николай II одобрил этот план, но действия фирмы так и не были открыты. В 1901 г. по инициативе Безобразова и Вонлярлярского и при поддержке императора было учреждено «Русское лесопромышленное товарищество на Дальнем Востоке», но спустя несколько лет и оно потерпело финансовый крах [1, с. 186].

Несмотря на неудачи, В. М. Вонлярлярский продолжал вести (главным образом на средства Голенищевых) активную предпринимательскую деятельность. Целью его бизнеса становится обретение лидирующих позиций в освоении золоторудных залежей на Дальнем Востоке. В 1900 г. им была направлена на Чукотку геологоразведочная экспедиция под руководством горного инженера К. И. Богдановича. Однако ее результаты оказались малоуспешными: промышленное золото здесь найдено не было. Впрочем, останавливаться на этом Вонлярлярский не собирался. В 1901 г. он организует при финансовой поддержке американского судовладельца Д. Розина вторую экспедицию во главе с геологом Д. В. Ивановым. Результатом экспедиции стало твердое убеждение участников, что на Чукотке «может успешно функционировать только солидное общество или товарищество, что доказывается примером на соседнем американском берегу, где с разви-

тием золотопромышленности происходит мобилизация и сосредоточение отдельных небольших участков в руках крупных компаний» [7, с. 45].

Как пояснял В. М. Вонлярлярский, его «крайне интересовал тот громадный экономический переворот в жизни Сибири, который должен был явиться с окончанием Великого сибирского пути» (т. е. «Трансиба». — М. Б.) [4, с. 8]. Разрабатывая масштабные планы по освоению месторождений золота в восточных регионах Российской империи, Вонлярлярский участвует в 1902 г. в создании двух компаний: Средне-Уральского золотопромышленного общества [11, с. 136] и Северо-Восточного Сибирского общества (также для разведки и добычи золота) [3, с. 129]. Однако к этому времени находившиеся в его распоряжении фамильные средства Голенищевых оказались исчерпаны. Попытки разместить облигационный заем также оказались неудачны: ценные бумаги предбанкротной Митрофаниевской мануфактуры не интересовали потенциальных инвесторов. До несостоятельности было доведено и Товарищество Ново-Сампсониевской мануфактуры. При этом долги Товарищества Митрофаниевской мануфактуры «разным лицам» составили 1 549 141 руб., в том числе владельцам самой компании, прежде всего Голенищевым, 1 364 657 руб. [9, л. 74–75; 8, с. 2–3]. В декабре 1903 г. на собрании пайщиков Митрофаниевской мануфактуры принимается решение об учреждении ликвидационной комиссии по делам фирмы в составе В. М. Вонлярлярского, И. Г. Кухнова и И. П. Джонсона [9, л. 72–73]. Последним и не менее болезненным ударом для Голенищевых стало банкротство Средне-Уральское золотопромышленного общества, директором и пайщиком которого также состоял В. С. Голенищев.

В сентябре 1908 г. чиновники Министерства торговли и промышленности признали, что у них отсутствует какая-либо информация о судьбе Товарищества Митрофаниевской мануфактуры [9, л. 80]. В это время В. С. Голенищев (уже признанный ученый-востоковед), испытывая большие денежные трудности, вынужден был заявить о продаже своей обширной коллекции египетских древностей. Для ее приобретения в 1909 г. Государственной думой был принят специальный закон, в соответствии с которым бывший владелец должен был получать ежегодную субсидию в размере 24 тыс. руб. Местом хранения коллекции был выбран московский Музей изящных искусств, куда экспонаты (упакованные в 224 ящика) и были перевезены под охраной солдат Преображенского полка в апреле 1911 г.

Однако поддержка на государственном уровне уже не могла изменить ситуацию в семейном промышленном деле Голенищевых. В 1912 г. Владимир Семенович вынужден был продать принадлежавший ему в Петербурге особняк (где ранее размещалась его коллекция), а спустя 3 года навсегда покинул Россию. К этому времени Голенищевы лишились большей части своего состояния. Одновременно с крахом промышленного дела были распроданы принадлежавшие им дома. Накануне Первой мировой войны лишь В. М. Вонлярлярский продолжал заниматься бизнесом, формально состоя директором Северо-Восточного Сибирского общества (уже при советской власти, в 1925 г., эмигрировал в Германию). Что касается судьбы В. С. Голенищева, то последующие годы он жил в Египте, занимая должность профессора в университете в Каире. Смерть настигла его в 1947 г. в Ницце (Франция), откуда личный архив ученого был перевезен в Париж, в специально созданный здесь Центр Владимира Голенищева.

Подводя итоги, поясним, что устойчивость культурных предпочтений для владельцев бизнеса в значительной мере связана с исторически сложившимися способами нахождения и использования ресурсов, необходимых для успешных деловых операций. Возникающая необходимость идентификации себя с другими людьми, например, совладельцами (пайщиками, акционерами) компании, имеющими иную социокультурную принадлежность, предполагает способность к самоограничениям не только на деловом, но и обыденном уровне. Подобная, по своей сути неформальная, особенность поведения, широко распространявшаяся в российском бизнесе в начале XX в., подтверждала наличие в стране благоприятных возможностей для сохранения этнокультурного своеобразия в отечественных деловых кругах при одновременном утверждении формальных (договорных) ограничений в сфере их организационного внутри- и межгруппового взаимодействия, в том числе в процессе создания и функционирования публичных компаний. В данном отношении своеобразным представлялся характер действий В. М. Вонлярлярского: обладая недюжинными организаторскими способностями, он так и не смог реализовать ассоциированную направленность в развитии обширного промышленного дела. Замкнув на себя деловые интересы семьи Голенищевых, Вонлярлярский надеялся свести к минимуму издержки, которые должны были сопровождать реализацию задуманных им целей. По сути перспективы развития нескольких компаний стали зависеть от результативности действий одного лица, обладавшего, безусловно, поразительной инициативностью и сильными волевыми качествами. Однако подобная модель руководства, а по сути бесконтрольность поведения, обернулась в конечном итоге резким сужением ресурсных возможностей (не только финансовых и материальных, но и интеллектуальных) по реализации масштабных деловых проектов. В свою очередь, нежелание Голенищевых участвовать в непосредственном руководстве промышленным делом или по крайней мере действительно контролировать работу Вонлярлярского, в немалой степени способствовали упадку семейного бизнеса и в конечном итоге утрате В. С. Голенищевым возможностей для самостоятельного ведения научных исследований в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Безобразовская клика» // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. М.: Большая российская энциклопедия, 1994. Т. 1.
2. *Большаков А. О.* Голенищев и мы // Вестник древней истории. 2006. № 4. С. 173–180.
3. Весь Петербург. СПб.: Т-во А. С. Суворина «Новое Время», 1914.
4. *Вонлярлярский В. М.* Чукотский полуостров: экспедиции В. М. Вонлярлярского и открытие нового золотоносного района, близ устья р. Анадыря, 1900–1912 гг. СПб.: Типо-Литография К. И. Лингард, 1913.
5. Выдающийся русский востоковед В. С. Голенищев и история приобретения его коллекции в Музей изящных искусств (1908–1912): сборник / Гос. Эрмитаж, Ленингр. отд-ние Ин-та археологии АН СССР; сост., авт. примеч. А. А. Демская и др.; вступ. ст. С. И. Ходжаш (из архива ГМИИ / Гос. музей изобразит. искусств им. А. С. Пушкина. Вып. 3). М.: Сов. художник, 1987.

6. Головина В. А. В. С. Голенищев: основные вехи биографии // Вестник древней истории. 2006. № 4. С. 170–173.
7. Забытая окраина. Результаты двух экспедиций на Чукотский полуостров, снаряженных в 1900–1901 гг. В. М. Вонлярлярским, в связи с проектом водворения золотопромышленности на этой окраине. СПб., Тип. А. С. Суворина, 1902.
8. Отчет правления Товарищества Митрофаньевской мануфактуры за 1903 г. СПб., 1904.
9. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 23 (Министерство торговли и промышленности). Оп. 24. Д. 535.
10. Саитов В. Петербургский некрополь. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1912. Т. 1.
11. Сапоговская Л. В. Частная золотопромышленность России на рубеже XIX–XX вв. Урал и Сибирь — модели развития. Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 1998.
12. Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов: составлен по данным, извлеченным из материала Отдела торговли, Особенной канцелярии по кредит. части и Департамента ж.-д. дел Министерства финансов. Сведения об облигациях составлены Особенной канцелярией по кредитной части. Сведения о торговых домах составлены по офиц. данным учреждений Министерства внутренних дел / под ред. [и с предисл.] В. А. Дмитриева-Мамонова. СПб.: Э. Вернь, 1905. Т. 1.
13. Фабрики и заводы в Санкт-Петербургской губернии в 1867 г. СПб.: С.-Петербургский столичный и губернский статистический комитет. 1868. Вып. 6.

REFERENCES

1. «Bezobrazovskaya klika» // Otechestvennaya istoriya. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen do 1917 g. Entsiklopediya. M.: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya, 1994. T. 1.
2. Bol'shakov A. O. Golenishchev i my // Vestnik drevney istorii. 2006. № 4. S. 173–180.
3. Ves' Peterburg. SPb.: T-vo A. S. Suvorina «Novoe Vremya», 1914.
4. Vonlyarlyarskiy V. M. Chukotskiy poluostrov: ekspeditsii V. M. Vonlyarlyarskogo i otkrytie novogo zolotonosnogo rayona, bliz ust'ya r. Anadyrya, 1900–1912 gg. SPb.: Tipo-Litografiya K. I. Lingard, 1913.
5. Vydayushchiysya russkiy vostokoved V. S. Golenishchev i istoriya priobreteniya ego kollektzii v Muzey izyashchnykh iskusstv (1908–1912): sbornik / Gos. Ermitazh, Leningr. otd-nie In-ta arkheologii AN SSSR; sost., avt. primech. A. A. Demskaya i dr.; vstup. st. S. I. Khodzhash (iz arkhiva GMII / Gos. muzey izobrazit. iskusstv im. A. S. Pushkina. Vyp. 3). M.: Sov. khudozhnik, 1987.
6. Golovina V. A. V. S. Golenishchev: osnovnye vekhi biografii // Vestnik drevney istorii. 2006. № 4. S. 170–173.
7. Zabytaya okraina. Rezul'taty dvukh ekspeditsiy na Chukotskiy poluostrov, snaryazhennykh v 1900–1901 gg. V. M. Vonlyarlyarskim, v svyazi s proektom vodvoreniya zolotopromyshlennosti na etoy okraine. SPb., Tip. A. S. Suvorina, 1902.
8. Otchet pravleniya Tovarishchestva Mitrofan'yevskoy manufakturny za 1903 g. SPb., 1904.
9. Rossiyskiy gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv (RGIA). F. 23 (Ministerstvo trgovli i promyshlennosti). Op. 24. D. 535.
10. Saitov V. Peterburgskiy nekropol'. SPb.: Tipografiya M. M. Stasyulevicha, 1912. T. 1.
11. Sapogovskaya L. V. Chastnaya zolotopromyshlennost' Rossii na rubezhe XIX–XX vv. Ural i Sibir' — modeli razvitiya. Yekaterinburg: In-t istorii i arkheologii UrO RAN, 1998.

12. Ukazatel' deystvuyushchikh v Imperii aktsionnykh predpriyatiy i trgovykh domov: sostavlennyy po dannym, izvlechennym iz materiala Otdela trgovli, Osobnoy kantselyarii po kredit. chasti i Departamenta zh.-d. del Ministerstva finansov. Svedeniya ob obligatsiyakh sostavlennyye Osobnoy kantselyariey po kreditnoy chasti. Svedeniya o trgovykh domakh sostavlennyye po ofits. dannym uchrezhdeniy Ministerstva vnutrennikh del / pod red. [i s predisl.] V. A. Dmitrieva-Mamonova. SPb.: E. Vern', 1905. T. 1.

13. Fabriki i zavody v Sankt-Peterburgskoy gubernii v 1867 g. SPb.: S.-Peterburgskiy stolichnyi i gubernskiy statisticheskiy komitet. 1868. Vyp. 6.

Барышников Михаил Николаевич

Доктор исторических наук.

Научная отрасль: экономическая и социальная история России, история бизнеса.

Российский государственный университет им. А. И. Герцена,
профессор, заведующий кафедрой истории.

E-mail: barmini@list.ru